

CoARA Aktions-Plan (2024-2028)

ZB MED - Informationszentrum Lebenswissenschaften

Präambel:	1
Phase 1: Grundlagen und Analyse (Jahr 1-2/ 2024-2025).....	2
Phase 2: Erprobungsphase (Jahr 2025-2026).....	2
Phase 3: Implementierung und Konsolidierung (2026-2028).....	4

Präambel:

In Übereinstimmung mit den CoARA-Verpflichtungen werden wir, ZB MED, neben der Veröffentlichung von Zeitschriftenbeiträgen, Monographien und Sammelbänden unserer Forscher:innen und Bewerber:innen weitere Beiträge zur Forschung anerkennen und unterstützen. Die Aktivitäten in diesen Bereichen sind für unsere Kolleginn:en nicht verpflichtend. Wenn sie jedoch einen Beitrag leisten, sollen sie dafür von ZB MED unterstützt und anerkannt werden.

Bei ZB MED sehen wir in den folgenden operativen Bereichen das Potential, die CoARA -Ziele in der Arbeit von ZB MED umzusetzen: bei Stellenausschreibungen und Besetzungen von wissenschaftlichen Mitarbeitenden.

Aspekte, die im Sinne von ZB MED im Einklang mit CoARA als berücksichtigungswürdige weitere Beiträge zur Wissenschaft gelten (Reihenfolge ist nicht priorisiert):

- Publikation von Datensätzen, Software
- Erstellen von Peer Reviews und Gutachten
- Einwerbung von Drittmitteln

- Engagement in wissenschaftlichen Gremien
- Engagement für Open Science, Open Sources Software, Open Access
- Aktivitäten in der Lehre und Mentoring von Nachwuchswissenschaftler:innen
- Wissenschaftskommunikation: Herausgabe von Beiträgen in populärwissenschaftlichen Zeitschriften, Podcasts, Blogs oder Micro-Blogging in sozialen Netzwerken, Science Slams, Meet-Ups sowie der Organisation derartiger Formate

Phase 1: Grundlagen und Analyse (Jahr 1-2/ 2024-2025)

- Vorstellung der CoARA-Prinzipien durch externe und interne Sprecher:innen im ZB MED Kolloquium
- Einrichtung einer internen Arbeitsgruppe zur Umsetzung der CoARA-Prinzipien
- Definition, welche wissenschaftlichen Beiträge bei ZB MED für die Bewertung von wissenschaftlichen Leistungen berücksichtigt werden sollen (siehe Liste oben)
- Bestandsaufnahme der aktuellen Prozesse bei ZB MED, auf welche die CoARA Prinzipien anzuwenden sind, Das Ergebnis ist eine Schwerpunktsetzung auf die Besetzung wissenschaftlicher Stellen

Phase 2: Erprobungsphase (Jahr 2025-2026)

- Diskussion alternativer Evaluierungsansätze, die über traditionelle metrische Indikatoren hinausgehen
- Erprobung neuer Evaluierungsmethoden bezüglich Einstellungsprozessen wissenschaftlicher Mitarbeitenden in verschiedenen Abteilungen von ZB MED: z.B. werden Formulierungsvorschläge für wissenschaftliche Stellenausschreibungen diskutiert.
- Formulierungsvorschlag Textbausteine:

- Vorschlag A: “Wir laden Sie ein, in Ihre Bewerbung neben dem Nachweis von klassischen wissenschaftlichen Beiträgen auch etwaige andere wissenschaftsrelevante Beiträge (z. B. Publikation von Datensätzen oder Software, Erstellen von Peer Reviews und Gutachten, Einwerbung von Drittmitteln, Engagement in wissenschaftlichen Gremien, Engagement für Open Science, Open Sources Software oder Open Access, Aktivitäten in der Lehre und Mentoring von Nachwuchswissenschaftler:innen, Beiträge zur Wissenschaftskommunikation) aufzunehmen.”
- Vorschlag B: “Als Mitglied von CoARA nimmt ZB MED auch weitere wissenschaftliche Beiträge in die Bewertung Ihrer Bewerbung auf (z. B. Publikation von Datensätzen oder Software, Erstellen von Peer Reviews und Gutachten, Einwerbung von Drittmitteln, Engagement in wissenschaftlichen Gremien, Engagement für Open Science, Open Sources Software oder Open Access, Aktivitäten in der Lehre und Mentoring von Nachwuchswissenschaftler:innen, Beiträge zur Wissenschaftskommunikation).”

Die Annahme von Vorschlag B durch die Direktion von ZB MED wurde am 11.09.2025 an das CoARA-Projekt-Team kommuniziert.

Außerdem soll hinter der Nennung des Total Equality Siegels in den Block zur Selbstdarstellung von ZB MED folgender Satz aufgenommen werden: “ZB MED ist Mitglied der Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) für die Würdigung weiterführenden wissenschaftlichen Engagements.” (zu diskutieren)

- Ein Textbaustein zu CoARA soll standardmäßig in zukünftige Stellenausschreibungen aufgenommen werden.
- Bei Bewerbungsgesprächen werden wissenschaftsrelevante Beiträge (z. B. <Liste siehe Phase 1/Präambel>) angesprochen
- Sichtung verschiedener digitaler Plattformen für Bewerbungsverfahren, über die eine Bewerbung strukturiert und objektiviert durchgeführt werden kann. Zum Beispiel: <https://merit-cv-test.charite.de>

Phase 3: Implementierung und Konsolidierung (2026-2028)

- ggf. Integration einer digitalen strukturierten Bewerbungsplattform entsprechend der Diskussionsergebnisse aus Phase 2
- Einbringung der Erfahrungen in Diskussionen und CoARA-Arbeitsgruppen zur Weiterentwicklung von Forschungsbewertungen auf nationaler Ebene
- Evaluierung der erweiterten Einstellungskriterien in wissenschaftlichen Stellenbesetzungen bei ZB MED
- ggf. Evaluation der digitalen strukturierten Bewerbungsplattform
- Anpassung der Strategien basierend auf den gesammelten Erfahrungen und Feedback
- Veröffentlichung von Best Practices und Erfahrungsberichten zur Unterstützung anderer Institutionen
- Identifizierung von ggf. neuen Handlungsfeldern um CoARA bei ZB MED weiter voranzubringen, z.B. Leistungsorientierte Mittelvergabe (LOM, Eingruppierung)

Köln, den 24. September 2025

Eva Seidlmayer, Thomas Gübitz, Jasmin Schmitz

(CoARA Aktionsplan-Komitee)